

ИПАК ҚУРТЛАРИ ЎРАГАН ПИЛЛАЛАР МИҚДОРИ ВА СИФАТИГА ОЗИҚЛАНИШ МАЙДОНИ ВА ОЗУҚА МИҚДОРИНИ ТАЪСИРИ

Х.Э. Рахманова¹, Нормирзаева Райхона Нематжон қизи², Бахтиёрва Мохинабону
Бахадировна², Абдуазимов Асадбек Бехзод ўғли²

¹ТошДАУ Ипакчилик ва тутчилик кафедраси дотсент

²ТошДАУ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942223>

Аннотация. Ушбу мақолада ипак қуртлари боқилаётган даврида озиқланиш майдонининг зич бўлиши ипак қурти терисининг кутикуляр қаватини кўп жароҳатланишига сабабчи бўлади ва қурт боқиш вақтида микроорганизмлар кўпайиб, юқумли касаликларни пайдо қилади. Бундай шароитда ипак қуртларида барг учун талаб ошганлиги сабабли ривожланишидан орқада қолган қуртлар пайдо бўла бошлайди. Бундай қуртлар юқумли касалликларга тез чалинганлиги сабабли, юқумли касалликларнинг авж олиб кетишига олиб келиши тўғрисидаги маълумот келтирилади.

Аннотация. В этой статье приведены сведения о том, что плотное размещение гусениц в выкормочной площади приводит к повреждению кутикулярного слоя кожи гусениц, что в результате резко увеличивает распространение микроорганизмов, что приводит к появлению инфекционных заболеваний. В таких условиях из-за повышенной потребности в корме возникают отстающие в развитии гусеницы. Такие гусеницы больше восприимчивы инфекционным заболеваниям, что в результате приводит к массовым заражениям гусениц.

Annotation. This article provides information that the dense placement of caterpillars in the rearing area leads to damage to the cuticular layer of the skin of caterpillars, which as a result dramatically increases the spread of microorganisms, which leads to the appearance of infectious diseases.

In such conditions, due to the increased need for food, caterpillars lagging behind in development arise. Such caterpillars are more susceptible to infectious diseases, which results in massive caterpillar infections.

Калим сўзлар: ипак қурти, озиқланиш майдони, маҳсулдорлик, тут барги агротехник тавсия

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, площадь питания, продуктивность, тутовый лист, агротехнические рекомендации.

Key words: silkworm, feeding area, productivity, mulberry leaf, agrotechnical recommendations.

Қурт боқиш агротехника қоидаларидан муҳими ҳисобланган озуқаланиш майдонини меёридан ўзгариши яъни камайиши ҳаттоки янги яратилган яшовчанлиги ва ҳосилдорлиги юқори бўлган зот ва дурагайларнинг ҳам натижаларига салбий таъсир кўрсатиб қуртларнинг боқиш даврини чўзилишига ўз навбатида жами ўраган пиллалар миқдори ва унинг сифатига салбий таъсир кўрсатади.

Маълумки, тут ипак курти махсус биноларда боқилганлиги учун уларга етарлича озикланиш майдони талаб этилади. Шунга кўра, ипак куртларининг озикаланиш майдони бўйича жойлашиш қалинлиги ҳар бир куртга ва куртларнинг ёшига тўғри келадиган миқдорда бўлиши лозим. Шунингдек, ипак куртларига бериладиган озуқа миқдори ҳам уларнинг маҳсулдорлигига бевосита таъсир қилади. Олимлар ва илғор пиллакорларнинг таъкидлашича, бешинчи ёшдаги куртлар баргли новдалар билан боқилганда уларнинг ҳар 500 таси учун 1 м² ёки бир кути уруғдан чиққан личинкалар учун 60-70 м² сатҳ бўлиши энг мувофиқ ҳисобланади. Шундай экан, ипак куртларининг ёшлари бўйича тана кўрсаткичлари ва эгаллаган майдон катталигига қараб, 1 дона курт эгаллайдиган майдон ҳисобига амалга оширишни тўғри йўлга қўйиш қатъий амалга оширилиши лозим. Агарда ушбу тартибга мувофиқ агротехника қоидаларига амал қилинмайдиган бўлса, пилла маҳсулдорлигига бевосита таъсир кўрсатади.

Бугунги кунда олимларимиз томонидан яратилган янги зот ва дурагай ипак куртлари ўзининг яшовчанлиги билан эски зотлардан кескин фарқ қилиб, курт боқиш даврининг қисқалиги, яшовчанлигининг юқорилиги, озуқани яхши истемол қилиб тез ҳазм қилиши билан ажралиб туради.

Тут ипак курти махсус биноларда боқилганлиги учун унинг яшаш жойи курт боқиш майдони деб қабул қилинган. Боқилаётган куртларнинг жойлашиш қалинлиги биринчи галда ҳар бир куртга тўғри келадиган барг миқдорига таъсир қилади. Ипак куртлари ёшдан-ёшга ўтган сари танаси катталашиб кенгроқ озикаланиш майдонини талаб этади. Агар бу агротехник тадбир тўғри бажарилмаса, яъни озикаланиш майдони талаб даражасида ҳосил қилинмасдан меъридан кам бўлса бериладиган барг ҳам кам солиниб куртлар қалин жойланиб бир текс озикланмасдан катта кичик бўлиб қолади. Озуқага тўйинган ипак куртлари ёшдан ёшга озуқага тўйинмаган кичик куртларга нисбатан тезроқ уйқуга кетиши яъни пўст ташлаш жараёни бошланади.

Бу эса ўз навбатида ипак куртининг турли касалликларига чалинишига ҳамда жами ўраган пиллалар миқдори ва унинг сифатига салбий таъсир кўрсатади. Бу тўғридаги олинган маълумотлар қуйидаги жадвалда келтирилган.

Озикаланиш майдони ва озуқа миқдорини ипак куртининг ўраган пиллалар миқдори ва сифатига таъсири.

Вариантлар	Боқшга олинган куртлар сони	Жами ўраган пиллалар		Шу жумладан					
				Навли пиллалар		Навсиз пиллалар		Қора пачоқ	
		сон	%	сон	%	сон	%	сон	%
1-вариант	500	240	48	156	65	77	32	7	3,0
2-вариант	500	300	60	225	75	69	23	6	2,0
3-вариант	500	360	72	310	86	45	12,5	5	1,5
4-вариант	500	410	82	369	90	37	9,0	4	1,0
5-вариант қиёсловчи	500	450	90	423	94,0	25	5,5	2	0,5

Жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики озикланиши майдони ва озика миқдори тут ипак куртининг ҳаётчанлиги билан бир қаторда пиллалар миқдори ва унинг сифат кўрсаткичларига таъсир кўрсатар экан. Олиб борган тажрибамиз асосида олинган маълумотларни тахмин қилиб кўрсак озикланиш майдони асосида берилган барг миқдорининг ўзгариши сабабли ўраган пиллалар сони қиёсловчи вариантга нисбатан кескин камайиши маълум бўлди. Бунда 60м² жой хисобида боқилган қиёсловчи вариантдаги куртларнинг жами ўраган пиллалар миқдори 90%, 50м² жой хисобида боқилган 82% ни, 40м² жой хисобида боқилганда 72% ни, 30м² жой хисобида боқилганда 60% ни ва 20м² жой хисобида боқилганда 48 % ни ташкил этган. Бу рақамлар шуни кўрсатадики озикланиши майдони 1 кути курт учун 20-30м² гача камайтирилиши жами ўраган пиллалар миқдорини 1-кути курт учун 20-30 м² гача камайтирилиши жами ўраган пиллалар миқдорини 30-42 % лар навли пиллалар миқдорида ҳам кузатилади.

Бунда навли пиллалар миқдорини 19-29 % камайишига аксинча навсиз ва қарапачоқ пиллалар миқдорини 20-30 % ни ортиришга сабабчи бўлган.

Курт боқиш майдонининг нормага муофиқ кенгайтирилиши пилланинг ҳосилдорлигига ва сифатига ижобий таъсир кўрсатади. Аксинча ипак куртлари жуда зич жойлаштирилганда сохта оёқлардаги илмоқчалари билан бир бирини жарохатлайди ва танага шу жарохатлар орқали касаллик микроблари ўтишига сабаб бўлади.

Кичик майдончага барг кўп солинса қалин қоплам ҳосил бўлади. Натижада барглар орасига хаво ўтиш ёмонлашади, хавони намлик даражаси ортиб куртлар касалликка чалинади. Натижада жами ўраган пиллалар миқдорида салбий таъсир кўрсатади.

Вариантлар	Бир кути (19 грам)даги куртлар сони дона	Жами ўраган пиллалар миқдори %	Бир дона пилланинг ўртacha оғирлиги	Бир кути куртдан олинган пилла ҳосили кг
1 вариант(20м ²)	45000	48	1,42	30,7
2 вариант(30м ²)	45000	60	1,50	40,5
3 вариант(40м ²)	45000	72	1,61	52,2
4 вариант(50м ²)	45000	82	1,70	62,7
5 вариант(60м ²)	45000	90	1,82	73,7

Жадвалдаги маълумотлар шуни кўрсатадики, курт боқиш даврида озикланиш майдони ва унга бериладиган озика миқдорини кескин камайиши жами ўраган пиллалар миқдори, 1 дона пилланинг оғирлиги ва 1 кути куртдан олинадиган ҳосилни ҳам камайишига олиб келганлигини кўрсатади. Масалан тажриба вариантларида жами ўраган пиллалар миқдори қиёсловчи вариантга нисбатан камайиб (48-60% ни ташкил этиб), 1 дона пилланинг оғирлиги ҳам кескин пасайб (1,42-1,50 г) кетади.

Шундан келиб чиқиб меъёридаги озикаланиш майдони ва талаб даражасидаги озика билан боқилган қиёсловчи вариантда 1 кути куртдан 73,7 кг ҳосил олинган бўлса бу кўрсаткич куртлар 50м² жойда боқилганда 62,7 кг, 40м² боқилганда 52,2 кг 30м² жойда боқилганда 40,5 кг ва 20м² жойда боқилганда 30,7 кг ҳосил олинган. Демак озикаланиш

майдониниг меёридан кам бўлишлиги 1 қути қуртдан олинадиган пилла ҳосилини 34-43 кг гача камайишига олиб келар экан.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 17 январдаги “Пиллачилик тармоғида ипак қурти озуқа базасини ривожлантириш бўйича чора –тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ- 4567- сон қарори. -Тошкент, 2020.1-6-б.
2. Н.А. Ахмедов,С.Муродов. Ипак қурти экологияси вабоқиш агротехникаси. Тошкент “Ўқитувчи” 2004 йил.
- 3.У.Насирллаев. Мўл пилла етиштириш омиллари. “Ипак”-Тошкент.1993.№1.
- 4.Н.А.Ахмедов. Ипак қурти экологияси ва боқиш агротехникаси. Типография ТошДАУ,Тошкент 2000.